

MAMLAKAT TASHQI QARZI VA XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI BILAN O'ZARO ALOQALARI

Matniyazova Dilbar Ilxon qizi
Mamun universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13822560>

Hozirgi kunda davlatlararo har taraflama hamkorlikning bir ko'rinishi sifatida xalqaro tashkilotlar va fondlar yuzaga chiqmoqda. Ular siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy sohalarida umumiy turdagi maqsadlarga erishish uchun davlatlar, milliy institutlar, nodavlat assotsiatsiyalarini birlashtiradi. Xalqaro tashkilotlar o'z faoliyatini har tomonlama muvofiqlashtirishi uchun o'z fondlarini tashkil etadilar. Bu fondlar orqali ma'lum bir davlat iqtisodiyoti yoki uning tarmoqlari moliyalashtiriladi.

Davlatlararo kelishuvlar asosida ishtirokchi davlatlarning yagona moliya va kredit munosabatlarini amalga oshirish uchun pul mablag'larining davlatlararo maqsadli fondlari tuziladi. Davlatlararo fondlar daromadlarini shakllantirish usullari va moliyalashtirish tusiga ko'ra bir qancha turlarga bo'linadi, jumladan:

Birinchi turga moliya-kredit tashkilotlarining davlatlararo va xalqaro fondlari kiradi. Ular nizom kapitalida ishtirok etuvchilarga maqsadli kreditlar ajratadilar va maqsadli fondlarni tashkil etadilar. Bu tashkilotlar faoliyati davomida olgan daromadlaridan ulushiga ko'ra dividend to'laydilar hamda turli maqsadlar uchun zaxira fondlarini shakllantiradilar. Mazkur tashkilotlar jumlasiga Xalqaro Investitsiya Banki (XIB), Iqtisodiy hamkorlik Xalqaro Banki (IXXB), YeTTB, XVFn kiritish mumkin.

Ikkinchi tur tashkilotlar ishtirokchilarining har yillik badallari evaziga byudjetlar tashkil etiladi. Bunday tashkilotlarga ma'lum sohalaridagi milliy tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirib turuvchi xalqaro va umumjahon institutlari kiradi. Ularga BMT, xalqaro vaqt byurosi, Atom energetikasi bo'yicha xalqaro agentlik va boshqalarni kiritish mumkin.

Uchinchi tur xalqaro tashkilotlarga vaqtinchalik tusga ega bo'lgan ilmiy dasturlar kongresslarni kiritish mumkin. Ularni moliyalashtirish qatnashuvi ishtiroki tomonidan amalga oshiriladi. Masalan, Xalqaro Biologiya dasturi (1964-1974). Xalqaro geodinamik loyiha (1971-1980), Xalqaro osoyishta quyosh (1964-1965), 1957 yildan boshlab xar ikki-uch yilda chaqiriladigan Xalqaro tog' kongressi va boshqalar. Ushbu tashkilotlar turli mamlakat olimlari bilan yaxlit ilmiy tadqiqotlar olib boradi. Ushbu tashkilotlar turli mamlakat olimlari bilan yaxlit ilmiy tadqiqotlar olib boradi.

To'rtinchi tur xalqaro tashkilotlar - xalqaro ilmiy laboratoriyalar, institutlar, ittifoqlar, yaxlit va sohalar assotsiatsiyalari, ma'lum ilmiy sohalar bo'yicha byurolar. Ular mamlakatlarni, milliy ilmiy tashkilotlarni, assotsiatsiyalarni, ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanayotgan alohida olimlarni birlashtiradi va ular faoliyatini muvofiqlashtiradi. Ushbu tashkilotlar yillik ulushli badallar, konferensiyalarda ishtirok etuvchilarni ro'yxatga olish badallari, yuridik va jismoniy shaxslarning xayriya mablag'lari, davriy ilmiy nashrlardan daromadlar xisobidan tashkil etiladigan byudjetlar xisobidan moliyalashtiriladilar.

Beshinchi tur xalqaro tashkilotlar faoliyatining ma'lum sohalariga ko'maklashish va tadbirlarni moliyalashtirish uchun mablag'larni yig'ish bilan shug'ullanadilar. Masalan, yovvoyi tabiat xalqaro fondi - davlat, jamoat tashkilotlari va xususiy shaxslardan yovvoyi hayvonlar va tabiatni qo'riqlash uchun mablag'larni yig'uvchi nodavlat tashkilotdir. Ushbu tashkilot boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda ma'lum tadbirlarni moliyalashtiradi. Fond o'zining nashriga ega

bo'lib, uni sotishdan olinadigan daromadlar fond byudjetining daromad manbalaridan biri hisoblanadi.

Ekspertlarning fikricha, jahon iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir o'tkaza oladigan xalqaro tashkilotlar soni 100 ta atrofidadir. Xalqaro iqtisodiy tashkilotlarning shakllanishida muhim o'rin tutgan quyidagi omillarni keltirishimiz mumkin:

1. Insonlar hayotining bir biriga bog'liqligining yanada o'sishi;
2. Sanoat revolyutsiyasi va ilmiy yutuqlar insonlarni bir- biridan ajratib turgan masofalarni qisqartirishi va xalqaro munosabat va hamkorlikni kengaytirishi;
3. Savdo, valyuta- moliya munosabatlari, kapital bozori umuman iqtisodiy o'sish;
4. Davlatlarning barcha sohada bir – birlariga bog'liqligining o'sishi;
5. Duyodagi umumiy resurslardan oqilona foydalanishning zarurligini chuqurroq anglash.

Hozirgi kunda butun dunyoda davom etayotgan pandemiya sharoitida xalqaro moliyaviy tashkilotlarning o'rni va roli yanada oshishdi, davlatlarni o'zaro birgalikda pandemiyaga qarshi kurashga jalb qildi, davlatlar o'zaro hamkorlikda, bir-birlari bilan axborot va tajriba almashish orqali, o'zaro moddiy-moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali faoliyat olib bormoqda.

Mamlakatimizda ham so'nggi 3 yillikda, xususan 2019-2020 yillarda xalqaro tashkilotlar bilan o'zaro aloqalarni mustahkamladi, shuningdek mamlakatimizni yanada rivojlantirish, pandemiya asoratlarini yumshatish maqsadida bir qator xalqaro moliya tashkilotlaridan qarz mablag'larini jalb etdi.

Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, umumiy tashqi qarz rezidentlarning norezidentlar oldidagi asosiy qarz va foizlarni to'lash talab qilinadigan majburiyatlarini aks ettiradi. Umumiy tashqi qarz davlat va xususiy sektor qarzlardan iborat. Umumiy tashqi qarzdagi o'zgarishlar tahlili shuni ko'rsatdiki, 2013-2017 yillar davomida har ikkala sektorda ham qarzdorlikning o'sishi kuzatilgan. Biroq, 2018 yilda xususiy sektor tashqi qarzi kamayishi kuzatildi, bu esa o'z navbatida neft-gaz va energetika sektori korxonalarini tomonidan jalb qilingan qarzdorlik muddatining tugashi bilan izohlanadi. 2019 yildan boshlab xususiy sektor tashqi qarzi asosan tijorat banklari tomonidan qarz olishning ko'payishi hisobiga yana o'sishni boshladi. 2023 yilda davlat tashqi qarzi o'sish tendensiyasini saqlab qoldi. Ushbu jarayon COVID-19 virusining tarqalishi oqibatida yuzaga kelgan inqirozning ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirini yumshatish uchun hamda hududlar va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlarini moliyalashtirish uchun yangi qarzlarning jalb qilinishi bilan izohlanishi mumkin (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi umumiy tashqi qarzining dinamik qatorlari

Mazkur rasm ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, 2017-2024 yillarda mamlakat qarzi o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, 2023-yilda 2017-yilga qaraganda 3 barobardan ko'proq davlat qarzi oshganligini ko'rishimiz mumkin.

Davlat qarzi ichki va tashqi manbalarda shakllanishini hisobga olgan holda, ularning o'zaro nisbatini quyidagi rasmda ko'rishimiz mumkin (2-rasm).

2-rasm. O'zbekiston Respublikasi tashqi qarzining o'zgarish dinamikasi

Quyidagi rasm ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, davlat qarzining tarkibida tashqi qarzlarning ulushi asosiy o'rinni egallaydi. 2017 yilda jami davlat qarzining tarkibida tashqi qarzlarning ulushi 64,7 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2020 yilda bu ko'rsatkich 90,2 foizni tashkil etgan. Buning asosiy sabablaridan biri sifatida 2019-2020 yillarda butun dunyo bo'ylab tarqalgan koronavirus pandemiyasi deyish mumkin. Ushbu davrda mamlakatimizdagi tibbiyot sohasini yanada rivojlantirish va aholi salomatligini ta'minlash maqsadida katta mablag'ga zarurat tug'ildi va ushbu mablag'larning aksariyat qismini tashqi qarz hisobiga qoplashga majbur bo'lindi.

2022-yilga kelib esa davlat tashqi qarzining jami davlat qarzlaridagi ulushi 88,7 foizga tushganligini ko'rishimiz mumkin. 2023-yilda esa davlat jami davlat qarzi 34,9 mlrd dollarga teng bo'lib, shunda tashqi qarz hajmi 29,6 mlrd dollarni yoki jami davlat qarzining 84,8 foizini tashkil etgan.

Davlat tashqi qarzi 2023-yilda 3,73 milliardga oshib, 29,64 milliard dollarni tashkil etgan (YaIMning 32,6 foizi). Bu mablag'ning 23,91 milliard dollari hukumat nomidan jalb qilingan, 5,72 milliard dollari esa O'zbekiston tomonidan kafolatlangan.

Davlat ichki qarzi 1,97 milliard dollarga oshib, 5,29 milliard dollarni tashkil etgan (YaIMning 5,8 foizi). Shundan 1,78 milliard dollar (21,9 trillion so'm) davlat qimmatli qog'ozlari, 3,51 milliard dollari davlat tomonidan kafolatlangan ichki qarzdur.

Davlat qarzining mamlakat YaIMiga nisbati 2022-yil oxiridagi 36,4 foizdan 2023-yil oxirida 38,4 foizgacha (35,7 foiz rejalashtirilgan edi) oshgan.

Iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha davlat tashqi qarzini tahlil etadigan bo'lsak, 2023-yil oxirida tashqi qarz quyidagicha shakllangan:

- Davlat budjetini qo'llab-quvvatlash — 11,6 milliard dollar, umumiy qarzning 33,2 foizi (2022-yil oxirida 8,6 milliard dollarni tashkil etgan);

- Energetika — 5,8 milliard dollar yoki umumiy qarzning 16,6 foizi (3 milliard dollar);
- Qishloq va suv xo'jaligi — 2,8 milliard dollar (2,54 milliard dollar);
- Transport va transport infratuzilmasi — 2,8 milliard dollar (2,84 milliard dollar);
- Uy-joy kommunal xo'jaligi — 2,6 milliard dollar (2,3 milliard dollar);
- Tadbirkorlik va sanoat ishlab chiqarishini qo'llab-quvvatlash — 1,1 milliard dollar (1,1 milliard dollar);
- Kimyo sanoati — taxminan 900 million dollar (1 milliard);
- Ta'lim, sog'liqni saqlash, telekommunikatsiya — 2 milliard dollar (1,1 milliard);
- Boshqa tarmoqlar — 897 million dollar (0,91 milliard).

Bundan ko'rishimiz mumkinki, qarzning deyarli 50 foizi davlat budjetini qo'llab-quvvatlash va energiya uchun jalb etilgan.

Bunday ko'rsatkichlarni tahlil etish orqali tabiiy savol tug'iladi, O'zbekistonning asosiy qarzi asosan qaysi davlatdan yoxud tashkilotdan ?

Mamlakatimiz tashqi qarzi manbalari quyidagilar:

Jahon banki — 6,6 milliard dollar;

Osiyo taraqqiyot banki — 6,4 milliard dollar;

Islom taraqqiyot banki — 0,9 milliard dollar;

Xalqaro investorlar (xalqaro yevrobondlar) — 3,4 milliard dollar;

Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi — 2 milliard dollar;

Xitoy Eksimbanki — 1,9 milliard dollar;

Xitoy davlat taraqqiyot banki va boshqalar — 1,4 mlrd dollar;

Osiyo infratuzilma investitsiyalari banki — 1,3 milliard dollar;

Islom taraqqiyot banki — 0,9 milliard dollar;

Koreya Iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish jamg'armasi — 0,8 mlrd dollar;

Xalqaro valyuta jamg'armasi — 0,8 milliard dollar;

Fransiya taraqqiyot agentligi — 0,7 milliard dollar;

Yaponiya xalqaro hamkorlik banki — 0,3 milliard dollar;

Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki va Yevropa investitsiya banki — 0,3 milliard dollar;

Boshqa xalqaro moliya institutlari — 2,4 milliard dollar.

Xulosa sifatida shuni alohida ta'kidlash lozimki, qarz albatta salbiy tushunchaday ko'inishi mumkin, ammo undan maqsadli va samarali foydalanilsa, kelajalda olgan qarzimiz bir necha marta foydasi bilan qaytishiga ishonchimiz komil.

References:

1. Кучкаров, Ш., & Шеров, А. Б. (2022). Семейное предпринимательство и его эффективность. *Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali*, 2(1), 154-157.
2. Bakberganovich, S. A. (2022). Foreign experience of increasing local budget income. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 436-438.
3. Шеров, А. Б. (2022). Пути улучшения социальной защиты населения. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 8, 89-92.
4. Шеров, А. Б., & Юнусов, С. Ю. Ў. (2022). Перспективы развития цифровой экономики в Узбекистане. *Scientific progress*, 3(3), 667-671.
5. Bakberganovich, S. A. (2022). Ways of development of digital economy in the country. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 439-442.

6. Шеров, А. Б., & Атабаева, З. (2022). Механизм эффективного налогообложения предпринимательской деятельности. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 8, 72-76.
7. Axmedova, D. (2023). Banklarda chakana kreditlash amaliyotini raqamli transformatsiya qilishning huquqiy asoslari. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 1(7), 32-42.
8. www.cbu.uz – Markaziy bankning rasmiy sayti
9. Sherov, A. B., & Polvonova, S. M. (2022). Investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarishning zamonaviy asoslari. *Scientific progress*, 3(3), 672-676.
10. Abdulkarimovna, C. Z. (2024). O'zbekistonda davlat tashqi qarzini samarali boshqarish. *Journal of new century innovations*, 48(1), 42-51.
11. Шеров, А. Б., & Каримов, Т. Ш. Ў. (2022). Зарубежный опыт формирования доходов регионального бюджета. *Scientific progress*, 3(3), 682-685.
12. <https://www.gazeta.uz/oz/2024/05/30/gov-deb/>
13. Шеров, А. Б., & Пулатов, К. (2022). Основы финансового управления инвестиционной деятельностью. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 8, 67-71.
14. Axmedova, D. (2024). Chakana kreditlashni raqamlashtirishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari. *Interpretation and researches*.